

Educação musical nos currículos de pedagogia (2011 a 2021): estado do conhecimento

Victoria Talamini Rojas¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17780681*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este texto tem a pretensão de mapear e analisar estudos/pesquisas fundadas em análises acerca da presença da educação musical nos currículos de Pedagogia, particularmente, aquelas propostas no reconhecimento da educação musical como uma disciplina essencial à formação do pedagogo. Vale explicitar, que tal reconhecimento funda-se na Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que determina a presença do ensino de música nas escolas de educação básica. Para tanto, apoia-se na premissa de desenvolvimento do estado do conhecimento, ancorado no levantamento da produção, nas bases de dados SciELO, Periódico Capes e Google Acadêmico, sobre a educação musical no contexto dos currículos do Curso de Pedagogia, na faixa de tempo de 2011 a 2021, que se justifica por compreender o momento posterior as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, a publicação do Decreto e, a reorganização, para adequação, das estruturas curriculares do curso em questão. A partir das análises feitas foi possível levantar dados dos materiais já publicados sobre esta investigação. E concluir que a educação musical ainda se encontra em defasagem no ensino das escolas (assim como as outras linguagens artísticas), mas que com a devida apropriação de conhecimento musical enquanto no curso de pedagogia e na formação continuada, poderá oferecer uma mudança de cenário ao instruir o pedagogo minimamente para a educação musical.

Palavras-chave: Formação de professores. Curso de pedagogia. Educação musical.

Music education in pedagogy curricula (2011–2021): state of knowledge

Abstract: This text intends to map and analyze studies/researches based on analyzes about the presence of music education in Pedagogy curricula, particularly those proposed in the recognition of music education as an essential discipline for the training of pedagogues. It is worth explaining that such recognition is based on Law No. 11.769, of August 18, 2008, which determines the presence of music teaching in basic education schools. Therefore, it is based on the premise of developing the state of knowledge, anchored in the survey of production, in the SciELO, Capes Journal and Google Academic databases, on music education in the context of the curriculum of the Pedagogy Course, in the time range from 2011 to 2021, which is justified by the subsequent understanding of the Curriculum Guidelines of the Pedagogy Course, the publication of the Decree and the reorganization, for adaptation, of the curricular structures of the course in question.

Keywords: Teacher Education. Pedagogy Course. Musical education.

¹ Mestranda em Estudos de Linguagens, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL), victoria.rojas@ufms.br.

Introdução

... Pedagogia é um campo de conhecimento teórico e de práticas que integra e sistematiza diferentes conhecimentos e processos de outros campos científicos visando dar unicidade à investigação e às ações relacionadas ao seu objeto, a prática pedagógica (LIBÂNEO, 2006, p. 214).

Este texto mapeia e analisa pesquisas que investigam a presença da educação musical nos currículos de Pedagogia, especialmente aquelas que defendem sua relevância como parte essencial da formação do pedagogo. Vale explicitar, que tal reconhecimento funda-se na Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que determina a presença do ensino de música nas escolas de educação básica.

No tocante à formação do pedagogo, aproximamos currículo e conteúdos da educação musical, entendendo esta como um campo voltado às relações entre pessoas e práticas musicais e aos processos de apropriação e transmissão. Ao seu campo de trabalho pertence toda a prática músico-educacional, “realizada em aulas escolares e não escolares, assim como toda a cultura musical em processo de formação” (KRAEMER, 2000, p.51).

De posse destes focos de análise entendemos que cruzá-los com as questões curriculares têm possibilitado uma gama de conhecimentos voltados a compreensão da efetividade ou não da seleção de saberes pelo seu valor cultural, social e epistemológico sustentando a necessária capacidade de renovação e transformação das formações docentes. Registramos, neste contexto, que as questões curriculares são orientadas pela preocupação com as lógicas, as intenções e os motivos de escolha de certos conteúdos, e não outros, considerando sua íntima relação com poder, própria da seleção de conhecimentos.

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo estado do conhecimento, cujo objetivo é levantar e analisar produções acadêmicas sobre a educação musical nos currículos de Pedagogia. Nas bases de dados SciELO, Periódico Capes e Google Acadêmico, sobre a educação musical no contexto dos currículos do Curso de Pedagogia, na faixa de tempo de 2011 a 2021, que se justifica por compreender o momento posterior as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, a publicação do Decreto e, a reorganização, para adequação, das estruturas curriculares do curso em questão.

Dito isso, trabalhamos com a hipótese de que a educação musical nos currículos de Pedagogia, traduz sentidos atribuídos a musicalidade. Isto porque, de um lado, não se trata apenas de aprender um conteúdo de outra área de conhecimento, mas de compreender o processo de organização desse saber e as possibilidades do trabalho didático e; de outro, a preparação, mesmo que mínima, não se direcione para o uso desta área de conhecimento como simples ferramenta na sala de aula.

Para comprová-la, ou refutá-la, nossos procedimentos metodológicos estão determinados pela pesquisa nominada “estado do conhecimento”, que tem caráter bibliográfico e permite o mapeamento das produções científicas de um determinado tema e também de

[...] discutir uma certa produção acadêmica [...] tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições tem sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 257).

Dessa forma, tomamos como principais bases de busca o *Scientific Electronic Library Online* (SciELO, Periódico Capes e Google Acadêmico), a fim de identificar trabalhos/estudos acerca da educação musical abordada pelos currículos de Pedagogia.

A primeira busca no Periódicos Capes foi realizada com os descritores: educação musical + currículo de pedagogia, filtrando por resultados que apresentassem ambos os descritores no título. Obtivemos nenhum resultado e nenhum foi considerado pertinente ao nosso estudo. Já na segunda busca com os mesmos descritores e o filtro para textos que apresentassem os descritores no assunto, também resultaram em nenhum artigo. Na terceira busca, os descritores utilizados foram educação musical + formação docente no título, que resultou em nenhum trabalho. Na quarta busca, utilizamos educação musical + formação docente no assunto, foram obtidos três resultados, mas nenhum trabalho selecionado. O quadro 1 demonstra os dados do levantamento realizado no Periódicos Capes.

Descritor da Busca	Trabalhos encontrados	Trabalhos selecionados
Educação Musical + Currículo de Pedagogia (no título)	0	0
Educação Musical + Currículo de Pedagogia (no assunto)	0	0
Educação Musical + Formação Docente (no título)	0	0
Educação Musical + Formação Docente (no assunto)	03	0

Tabela 1 - Levantamento Periódicos Capes

Organização da autora.

No Google Acadêmico, utilizamos os descritores educação musical + currículo de pedagogia + formação docente e, filtramos as publicações do período de 2011-2021. Alcançamos 15.500 resultados e optamos por analisar as dez primeiras páginas (100 trabalhos). Dessa busca, sete trabalhos foram selecionados.

Na plataforma SciELO, em consulta aos periódicos operamos com os mesmos descritores, utilizando como critério de inclusão a figuração destes no título e/ou palavras-chave. Nessa base de dados não encontramos produções, considerando os descritores e o critério de inclusão.

A par deste contexto, o Quadro 2 detalha os trabalhos selecionados em todas as bases de dados:

Tabela 2 - Trabalhos selecionados em todas as bases de dados

Repositório	Título do Trabalho	Autores	Tipo de Publicação	Ano
Google Acadêmico	Educação musical e formação de professores: suíte e variações sobre o tema	Neide Esperidião	Tese (Doutorado em Educação)	2011
Google Acadêmico	Educação musical no contexto da indústria cultural: alguns fundamentos para a formação do pedagogo	Monique Andries Nogueira	Revista Educação	2012
Google Acadêmico	Apenas a Lei não basta: o processo de implementação da Educação Musical em um curso de pedagogia do litoral sul fluminense	Luciana Requião	Congresso Nacional Da Associação Brasileira De Educação Musical	2015
Google Acadêmico	A educação musical em cursos de pedagogia do Estado de São Paulo	Wasti Silvério Ciszewski Henriques	Dissertação de mestrado	2011
Google Acadêmico	Música e unicência: pensando a formação e as práticas de professores de referência	Cláudia Ribeiro Bellochio; Vanessa Weber; Zelmien Adornes de Souza	Revista da FAEBA	2017
Google Acadêmico	Compreensões sobre musicalidade nos cursos de Pedagogia e Música: pistas para diversidade cultural no currículo	Luciane da Costa Cuervo, Leda de Albuquerque Maffioletti	Revista Educação Unisinos	2018

Google Acadêmico	Formação Musical do Professor Generalista e Possibilidades de Trabalho significativo	Maria Flávia Silveira Barbosa	Nuances: estudos sobre Educação	2011
------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	------

FONTE: Google Acadêmico.
Organização da autora.

Afim de expormos nossas análises, estruturamos este texto em duas partes. A primeira localizando os estudos, as pesquisas e as análises construídas em estudos/pesquisas produzidas no período de 2011 a 2021. A segunda, ancorada nas análises acerca do contexto da Educação Musical identificadas no conjunto de textos/pesquisas eleito.

1 Localizando os estudos, as pesquisas e as análises construídas acerca da Educação Musical nos Currículos do Curso de Pedagogia

A tese de Esperidião (2011) investiga propostas de formação pedagógico-musical para licenciandos em Música e Pedagogia, utilizando pesquisa-ação. A autora identifica um paradigma tradicional — centrado na execução técnica, na reprodução de repertórios e em práticas pouco contextualizadas — e defende sua superação em direção a um paradigma que integra experiência musical, reflexão crítica e diálogo interdisciplinar. Essa mudança aproxima sua proposta da perspectiva de Barbosa (2011), que também questiona modelos formativos fragmentados.

Barbosa (2011) evidencia lacunas na formação musical do professor generalista e, fundamentada na psicologia histórico-cultural, propõe uma didática alternativa que enfatiza mediação, participação ativa e criação musical coletiva. Sua proposta desloca a música da função meramente ilustrativa em sala de aula e a reposiciona como campo de experiência estética e cognitiva. Essa perspectiva converge com Esperidião (2011) ao defender uma formação musical menos técnica e mais integrada ao trabalho pedagógico.

Nogueira (2012) discute a educação musical a partir do conceito adorniano de formação cultural, entendido como processo que possibilita ao sujeito desenvolver

sensibilidade crítica diante das práticas culturais massificadas. A autora analisa currículos de Pedagogia em universidades do Rio de Janeiro e identifica conteúdos musicais restritos e subordinados à área de Arte, além de condições limitadas para atuação docente. Com base nessa análise, apresenta elementos de uma educação musical emancipadora, que valoriza crítica, autonomia e diversidade cultural. Entre esses elementos estão: (1) estímulo à escuta crítica; (2) problematização da indústria cultural; (3) promoção da autonomia do estudante na criação e interpretação musical; e (4) valorização de práticas musicais plurais, especialmente as não hegemônicas.

No estudo de Cuervo e Maffioletti (2018), as autoras investigam concepções de musicalidade de professores em formação e como essas concepções afetam suas práticas. A partir de atividades musicais coletivas, observaram fortalecimento de pertencimento e reconhecimento entre os participantes, ressaltando o potencial da música para ampliar a consciência da diversidade cultural. Tal abordagem dialoga com a perspectiva emancipadora apresentada por Nogueira (2012).

Requião (2015) analisa o processo de implementação da disciplina obrigatória de Educação Musical em um curso de Pedagogia de uma universidade pública fluminense. O estudo evidencia tensões, desafios estruturais e resistências institucionais, mostrando que a garantia legal não assegura, por si só, condições adequadas de efetivação. Esse cenário aproxima-se das dificuldades apontadas por Henriques (2011) e Bellochio et al. (2017).

Henriques (2011) investiga 260 cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo e constata a quase ausência de disciplinas específicas de música — presentes em apenas 27 deles, muitas vezes de forma subordinada. A autora argumenta que essa invisibilidade compromete a formação do pedagogo e reforça a necessidade de revisão das metodologias adotadas, convergindo com a crítica de Barbosa (2011) às discrepâncias entre documentos oficiais e formação ofertada.

As autoras analisam relações entre unidocência e práticas musicais, identificando algumas potencialidades, como a abertura das professoras para integrar música às experiências cotidianas e o reconhecimento do valor da expressão musical. Entre as limitações, destacam a insegurança docente, a ausência de formação musical específica e a falta de disciplinas nos currículos. Esses achados reforçam os diagnósticos apresentados

por Henriques (2011) sobre a fragilidade estrutural da formação musical no curso de Pedagogia.

A análise conjunta desses estudos revela convergências importantes: todos os autores apontam fragilidades na formação musical do pedagogo, seja pela ausência de disciplinas específicas (Henriques, 2011), seja por práticas formativas tradicionais e pouco contextualizadas (Esperidião, 2011; Barbosa, 2011), seja pela falta de condições institucionais (Nogueira, 2012; Requião, 2015). Ao mesmo tempo, destacam potencialidades para uma educação musical mais significativa, vinculada à emancipação cultural (Nogueira, 2012) e à valorização da diversidade musical (Cuervo & Maffioletti, 2018).

2 Contexto da Educação Musical: aproximações de questões identificadas no conjunto de análises

Pensar educação musical na instituição de educação básica, primeiramente evoca o debate histórico, ideológico e contraditório entre o erudito e o popular. De um lado, fundamentado nas práticas dos professores, currículos, programas de estudo e; de outro, alimentado por livros, que teoricamente valorizaram a música popular, mas apelando para as mesmas qualidades em que se assentam o valor da música erudita. Esse debate é atravessado por disputas históricas entre repertórios, valores culturais e concepções de formação musical, como ressaltam Nogueira (2012) e Cuervo & Maffioletti (2018).

Para romper esse debate, torna-se imprescindível o requerimento de professores, currículos e programas de estudo pautados no reconhecimento das relações entre a música, etnia, “raça”, gênero e nacionalidade, particularmente, no que diz respeito à posse de certos valores musicais. Barbosa (2011, p.58) reconhece a ausência de formação musical dos indivíduos no nosso sistema educacional, ao afirmar que segundo pesquisas (PENNA, 2001; 2002; 2003, FIGUEIREDO, 2004, entre outros) a música e outras linguagens artísticas não estão efetivamente presentes na educação básica.

Figueiredo (2017, p.220) afirma que em diversos cursos de pedagogia o conteúdo de artes é superficial, com uma carga horária que não comporta a forma polivalente que

é apresentada a disciplina, um único professor de artes com a responsabilidade de ensinar as diferentes linguagens artísticas para o pedagogo.

Este modelo é adotado em função da carga horária para as artes nos cursos de pedagogia e também por causa da tradição de se entender arte nesta perspectiva genérica que superficializa a formação e, portanto, a ação dos pedagogos com relação ao ensino de artes. Há contextos onde a formação em artes inexistente nos cursos de pedagogia, estabelecendo uma lacuna importante na formação do pedagogo que deveria, de acordo com a legislação vigente, incluir elementos artísticos no processo escolar. (FIGUEIREDO, 2017, p.220)

Isso reforça a necessidade de atenção aos diferentes focos de discussão e decisão envolvendo educação musical nos projetos pedagógicos. A necessária atenção aos diferentes focos de discussão e decisão em torno da educação musical, tornadas possíveis nos projetos pedagógicos da formação dos pedagogos e, naqueles construídos pelas escolas, que parecem também configurar-se em problemática para a formação, na área, dos estudantes da Educação Básica.

Bellochio (2000, p.367 *apud* Weller, 2017, p. 98) aproxima-se desta configuração, ao assinalar que os docentes não trabalham com a música na sala de aula, pois registram não possuírem competência para isto, atribuindo à função somente aos professores licenciados em música. Esta situação configura a necessidade de uma formação em educação musical, particularmente, o docente da educação básica formado pelo curso de Pedagogia, ampliando a compreensão acerca da apropriação adequada para transformá-la em prática; como afirma Figueiredo (2017, p.220) “[...] se o pedagogo deve incluir conteúdos musicais em suas atividades escolares é evidente a necessidade de formação deste profissional para a realização de tais atividades de forma consistente e competente.”

Acresce-se a este requerimento, a premissa de que o poder público ao instituir a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, apresenta às escolas o desenvolvimento de incrementar a tarefa educacional de incluir a música no ensino de Arte. Neste contexto, salientamos que o Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) expõe que

a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (BRASIL, 1996)

Para este desenvolvimento a inclusão da música passa a exigir das escolas e seus projetos de escolarização o alcance das implicações nela contida e, dessa forma, problematizando diretamente a formação e as práticas de professores até então distante da relação que constrói a identidade de pedagogos e professores.

Isto porque, encontra-se diante da exigência de professores com capacidade de dar conta de todos os campos da área de música, que acaba singularizado a prática de instrumentos ou de canto, sem a inserção orientada de conteúdos.

Diante disso, Bellochio (2014, p.58) afirma que no desenvolvimento do curso de Pedagogia, especificamente, por voltar-se à formação acadêmico-profissional de professores, há importância/necessidade de carga horária em disciplina(s) que aprofundem a Educação Musical. Afirmação esta, em parte identificada por Cuervo e Mafioletti (2018), ao reconhecerem que o primeiro passo de incentivo para a aproximação da educação musical, no contexto de graduação, prescinde a recuperação de qualquer contato que os acadêmicos tenham/tiveram com a musicalidade.

É a partir da experiência de expressar, refletir, dialogar e estudar sobre o tema proposto que os futuros docentes poderão sentir-se aptos e encorajados a fomentar e mediar o desenvolvimento da musicalidade no ambiente escolar. (CUERVO; MAFIOLETTI, 2018, p.98)

Gaspareto (2017) compreende que esse processo de aprendizagem durante a formação é individual e intransferível, tornando “cada experiência que o indivíduo vivencia, ao ser internalizada, transforma-se em conhecimentos que originarão inúmeras aprendizagens em diferentes perspectivas.” (GASPARETO, 2017, p.136)

Em relação as experiências identificadas, Weber (2017) acrescenta como aspecto essencial, a ser considerado para que a educação musical de crianças ocorra, a oferta de disciplina específica, mesmo considerando que não garante o trabalho dos docentes. Isto porque, nem todos os cursos de Pedagogia preveem especificamente o contato com a educação musical no interior das Artes, o que resulta em não apropriação de indícios e vestígios de conteúdos da área.

Nesse sentido, sem formação que dê suporte às práticas dos professores unidocentes, a música, no currículo, poderá ser apenas mais um componente, sem a merecida atenção ao seu conteúdo específico. (ROCHA; SOUZA; MARTINS; 2017, p.154)

Indícios e vestígios necessários para realizar o trabalho, também, com a prática musical, que não pode ser esperada apenas da formação continuada, pois permanece a ausência da fundamentação teórica que dê forma a prática pedagógico-musical além da reprodução de músicas, de vídeos, que podem ser acessados em casa.

[...] para que o professor unidocente perceba o seu trabalho com a música como algo possível, acreditamos que seja preciso que ele tenha contato e possibilidades de pensar, experienciar e construir conhecimentos musicais e pedagógico-musicais. Como apontado, a formação continuada é uma possibilidade para que esses professores aprofundem seus conhecimentos da área. (WEBER, 2017, p.101)

Dessa forma, para a música ocupar espaço na sala de aula torna-se fundamental, de um lado, que ela rompa o contexto do ensino de arte na escola de educação básica e; de outro, que todos os agentes envolvidos na formação para a educação musical (licenciados em música, pedagogos, pesquisadores de currículo) tenham como foco viabilizar a efetivação na escola básica, a partir de disciplinas e iniciativas de formação continuada (NOGUEIRA, 2012, p.621).

Contudo, ainda, são necessárias pesquisas em relação do ensino musical em Cursos de Pedagogia a fim de que “seja verificada e avaliada a formação musical de todos que atuarão junto ao desenvolvimento musical das crianças da educação básica” (HENRIQUES, 2011, p.318).

[...] pois não basta construir conhecimentos musicais, mas saber como ensinar música, como trabalhar esses conhecimentos com as crianças, contextualizando com os conhecimentos e aprendizados prévios, as suas culturas e relações com a música. (GASPARETO, 2017, p.144)

Talvez um maior conjunto de análises, seja capaz, de impor à educação musical na graduação de Pedagogia, pautada em formação pedagógico-musical vinculada às relações entre o conhecimento musical, suas possibilidades e maneiras de ser ensinado e aprendido na/para educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, “de tal forma vigoroso que possibilite a eles construírem as bases de uma prática docente musical consistente e emancipadora.” (NOGUEIRA, 2012, p.623)

Dessa maneira, a formação musical no curso de Pedagogia não pode deixar de pensar na escola como instituição a partir de suas práticas, instituição com vida e não apenas como projeção de um espaço neutro de realização do trabalho docente. E, para

tanto, mesmo que espaço de escolarização formal, possui “interações cotidianas entre os professores, estudantes e conhecimentos. Sem essas interações a escola não é nada mais que uma imensa concha vazia” (TARDIF e LESSARD, 2005, p. 23).

Em síntese, Esperidião (2011) afirma que a formação docente é sempre um processo inacabado que implica questões sociais, históricas, políticas e econômica; por essa razão, os educadores musicais devem ser agentes transformadores que não se preocupem somente com fundamentos pedagógico-musicais, mas com práticas inovadoras e atraentes que provoquem nos alunos a encarar as incertezas e contradições sociais no espaço escolar e tenham o desejo de adquirir e construir um conhecimento musical.

3 Considerações finais

As análises realizadas permitiram alcançar o objetivo deste estudo: mapear e compreender pesquisas que tratam da presença da educação musical nos currículos do curso de Pedagogia, identificando elementos que revelam tanto a insuficiência da formação musical atual quanto possibilidades de avanço.

Nesse sentido, os dados apontam que em consenso os autores afirmam que reconhecem a defasagem do ensino de música (como também, das outras linguagens artísticas) na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o qual se justifica pois há carência de vivência e aprendizado musical na formação dos docentes, para que sejam/sintam capazes de realizar uma prática pedagógica-musical e cumpram a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que determina a presença do ensino de música na educação básica.

E esse fato corrobora ainda mais para a compreensão da importância de uma mudança curricular no curso de Pedagogia e uma estratégia de formação continuada para os professores que já atuam em sala de aula. Só assim poderão abranger fundamentação teórica e práticas musicais que os prepare com possibilidades e maneiras de ser ensinado e aprendido o conhecimento musical. Compreendemos que essa instrução não é garantia de que os docentes farão práticas musicais em sala de aula, mas que a instituição superior terá cumprido seu papel ao minimamente prepará-lo para isso.

Nossa hipótese é que a partir das reflexões elencadas nesta pesquisa, a educação musical auxilie na possibilidade de ressignificar nos currículos de Pedagogia, que os pedagogos compreendam o processo de organização desse saber e as possibilidades do trabalho didático; e assim não farão o uso desta área de conhecimento como simples ferramenta na sala de aula.

Referências

- BARBOSA, M. F. S. **Formação Musical do Professor Generalista e Possibilidades de Trabalho significativo**. Nuances: estudos sobre Educação. Ano XVII, v. 19, n. 20, p. 57-72, mai./ago. 2011.
- BELLOCHIO, Cláudia R. **Educação Básica e Educação Musical**: formações, contextos e experiências formativas. Campo Grande, InterMeio, v. 19, n. 37, p. 76-94, jan-jun. 2013.
- BELLOCHIO, Cláudia R. FAPEM: **Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical**. In: _____. (Org.). Educação Musical e Pedagogia: pesquisas, escutas e ações. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2014. p. 11-22.
- BELLOCHIO, Cláudia R.; WEBER, Vanessa; SOUZA, Zelmielen A. **Música e unidocência**: pensando a formação e as práticas de professores de referência. Revista da FAEEBA – Ed. e Contemp., Salvador, v. 26, n. 48, p. 205-221, 2017.
- BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro (org.). **Educação Musical e Unidocência**: pesquisas, narrativas e modos de ser professor de referência. Porto Alegre: Sulina, 2017. 262 p. ISBN 9788520507827.
- CUERVO, Luciane da C.; MAFFIOLETTI, Leda de A. **Compreensões sobre musicalidade nos cursos de Pedagogia e Música**: pistas para diversidade cultural no currículo. Educ. Unisinos, Porto Alegre, v. 22, n. 1, jan/março, 2018. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/viewFile/edu.2018.221.10/60746124> Acesso em: 29/05/2021.
- ESPERIDIÃO, Neide. **Educação musical e formação de professores**: suíte e variações sobre o tema. 2011. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/T.48.2011.tde-13122011-120824. Acesso em: 2021-05-29.
- FERREIRA, N. S. A. **As pesquisas denominadas “estado da arte”**. Educação & Sociedade, São Paulo, ano 23, n. 79, p. 257-272, ago. 2002.
- FIGUEIREDO, Sergio Luiz Ferreira. **Educação musical para pedagogos**: uma experiência de formação continuada em Santa Catarina. In: BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro (org.). Educação Musical e Unidocência: pesquisas, narrativas e modos de ser professor de referência. Porto Alegre: Sulina, 2017. ISBN 9788520507827.
- GASPARETO, Aruna Noal. **Pedagogia - música - unidocência**: a emergência em revisitar reflexões e saberes sobre a formação inicial de professores. In: BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro (org.). Educação Musical e Unidocência: pesquisas, narrativas e modos de ser professor de referência. Porto Alegre: Sulina, 2017. ISBN 9788520507827.

HENRIQUES, Wasti Silvério Ciszewski. **A educação musical em cursos de pedagogia do Estado de São Paulo**. 2011. 351 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2011. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/95164>>.

NOGUEIRA, Monique Andries. **Educação musical no contexto da indústria cultural: alguns fundamentos para a formação do pedagogo**. Revista Educação, Santa Maria, v. 37, n. 3, p. 615-626, 2012. DOI <http://dx.doi.org/10.5902/19846444>. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/5101/3985> Acesso em: 29 maio 2021.

OLIVEIRA, M. M. **Como fazer pesquisa qualitativa**. Petrópolis, Vozes, 2007.

REQUIÃO, Luciana. **Apenas a Lei não basta: o processo de implementação da Educação Musical em um curso de pedagogia do litoral sul fluminense**. In: CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 21., 2015, Natal. Anais... Natal: ABEM, 2015. p. 1-11

ROCHA, Simone Albuquerque da; SOUZA; Solange Dourado da Silva; MARTINS, Rosana Maria. **A música na formação de professores: licenciados em busca de sentidos**. In: BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro (org.). Educação Musical e Unidocência: pesquisas, narrativas e modos de ser professor de referência. Porto Alegre: Sulina, 2017. ISBN 9788520507827.

TARDIF, M.; LESSARD, C. **O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas**. (2 Ed.) Rio de Janeiro, Petrópolis: Vozes, 2005.

WEBER, Vanessa. **A importância da confiança do professor unidocente para o ensino de música**. In: BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro (org.). Educação Musical e Unidocência: pesquisas, narrativas e modos de ser professor de referência. Porto Alegre: Sulina, 2017. ISBN 9788520507827.